

EKSKURSIYA XIZMATLARINI TASHKIL ETISH FAOLIYATI TURIZM SOHASINING FUNDAMENTAL ASOSI SIFATIDA

Turdiyeva Umidaxon O'rol qizi

Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti
Turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ekskursiya faoliyati turizm industriyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Ekskursiya dasturlari va ekskursiya xizmatlarini ta'minlamaydigan sayohatga, maqsadlaridan qat'i nazar, misollar keltirish qiyin. Bu nafaqat dam olish, dam olish, ekskursiya va o'quv dasturlarida bevosita ishtirok etish maqsadidagi sayohatlarga, balki, qoida tariqasida, ish dasturiga qo'shimcha ravishda, ekskursiya xizmatlari bilan birga olib boriladigan ishbilarmonlik maqsadlaridagi tashriflarga ham tegishli. Har qanday ekskursiyaning maqsadi birinchi navbatda ma'rifiy bo'lib, unda ishtirok etish ma'lum bir hududda sodir bo'lgan aniq faktlar, hodisalar, qiziqarli voqealar haqidagi bilimlarni, g'oyalarni kengaytirish imkonini beradi. Turli xil ekskursiya dasturlariga qiziqish tegishli statistik ma'lumotlarni aks ettiradi.

Kalit so'zlar: Ekskursiya xizmati, rekreatsion faoliyat.

Ekskursiya turizmi turistik va rekreatsion faoliyat turlaridan biridir. Rekreatsion ehtiyojlar tarkibida uzoq muddatli dam olishda ularning hajmining 10-12 foizini va dam olish kunlarida qisqa muddatli dam olishda 16-20 foizini qoplaydi. Ekskursiya turizmining aniq statistikasini turizmning boshqa turlarining umumiy ulushidan ajratib olish juda qiyin, chunki dengiz, biznes, sport, ekologik, kruiz va boshqa turlarga boradigan turli mamlakatlar fuqarolari, qoida tariqasida, sayohatlarda qatnashadilar. taklif qilingan ekskursiya dasturlari.

U o'z mohiyatiga ko'ra ekskursiya turizmiga eng yaqin - madaniy-ma'rifiy. Bu turizm xizmatlarining 20 foizini tashkil qiladi. Ko'plab sayyohlik yo'nalishlarining tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda, ko'plab ekskursiya dasturlari va ekskursiyalariga bo'lgan talab har doim ham doimiy emasligini ta'kidlash mumkin. Talabga bo'sh vaqtning mavjudligi ham ta'sir qiladi - bayramlar, ta'tillar, ta'til davrlari va boshqalar. Uzoq xorijdan kelgan sayyohlar ko'pincha Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Nijniy Novgorod, Sochi shaharlarida ekskursiya dasturlarida qatnashadilar.

Ekskursiya - bu alohida turistlar (turistlar) yoki turistik guruhlarining ekskursiya namoyishi ob'ektlariga (tabiiy, tarixiy va madaniy meros ob'ektlari, sanoat korxonalari va boshqalar) tashrifini tashkil etish xizmati bo'lib, u ushbu ob'ektlar bilan tanishish va o'rganishdan iborat. yo'l boshchi, yo'l boshchi, yo'l boshchi-tarjimon, bir kechada qolishsiz 24 soatdan kam davom etadi. Turli nashrlarda chop etilgan "ekskursiya" tushunchasining bir nechta ta'riflarini ko'rib chiqsak. Ushbu nashrlardan

biri quyidagicha talqin qilinadi: "Ekskursiya - bu ko'rib chiqish uchun ochiq bo'lgan ma'lum bir material bo'yicha muayyan mavzuni o'rganishni maqsad qilgan sayr". L.Barhash ekskursiya turizmi o'rnini tavsiflab, ekskursiyani maxsus yo'l-yo'riq bilan oldindan tayyorlangan mavzu bo'yicha aniq ob'yektlarga tashrif buyurish orqali ishonchli ko'nikmalarga ega bo'lish, tarbiyalash va rivojlantirishning tasviriy va ishonarli usuli sifatida belgilagan. Ekskursiya jarayoni va ekskursiya duch keladigan muammolar rasmda aks ettirilgan.1.

Rasm.1. Ekskursiya jarayonining sxemasi va ekskursiyaning maqsadi

Ekskursiya turizmi ekskursiya deb ataladigan oddiy tematik yurishlardan boshlandi. Keyin ekskursiyalar oldiga o'lkashunoslik muzeylari uchun eksponatlarni ochish kabi mohiyatan ilmiy vazifalar qo'yildi. Ta'limning yangi shakllarini izlash ekskursiyalarning tarbiyaviy maqsadini qo'ydi. Pedagogik ishni takomillashtirish, uni samaraliroq qilish tendentsiyasi ekskursiya faoliyatini madaniy-ma'rifiy ish shakllaridan biriga aylantirdi. Hozirgi vaqtda ekskursiya turizmi o'ziga xos funksiya va xususiyatlarga, o'ziga xos metodologiyaga ega bo'lgan to'liq, mukammal, to'liq narsa sifatida taqdim etiladi. Ko'proq ekskursiyalar dasturlari, o'tkazish usullari va matnni taqdim etish usullari jihatidan boyitilgan va ta'lim va madaniy-ma'rifiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida belgilangan.

Shunday qilib, ekskursiya turizmi tabiiy sharoitda yoki tashkilotlar, ilmiy-tadqiqot institutlari va boshqalar hududida joylashgan oldindan tanlangan ob'ektlarda shakllangan, jamiyatning atrofdagi dunyoni idrok etishining aniq harakati ekanligini ta'kidlash mumkin.

Ob'ektlarni namoyish qilish malakali mutaxassislar - gidlar yordamida amalga oshiriladi. Gidlar turistlarga ob'ektning tasvirini, mashhur joyni baholashni, ushbu ob'ekt bilan bog'liq bo'lgan tarixiy voqea haqidagi bilimlarni etkazadilar.

Ekskursiyaning mohiyatini qisqacha shaklda quyidagicha ifodalash mumkin: ekskursiya - bu odamlar toifasi tomonidan ifodalangan maxsus shaklda ifodalangan ma'lumotlar yig'indisi va ularni ta'minlashning shartli mexanizmi.

Ekskursiya turizmi o'ziga xos aloqa turi bo'lib, ko'plab sayyohlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni olish imkonini beradi, mumkin bo'lgan va aqliy mehnat usullarini ishlab chiqadi. Ekskursiyaning muvaffaqiyati nafaqat gidning mazmuni bo'yicha puxta malakasi, ushbu ko'nikmalarni turistlarga o'tkazish usulidan foydalanish tajribasi, balki gidlar va ekskursiya muassasasi, muzeyning boshqa xodimlari bilan muloqot qilish qobiliyati bilan ham belgilanadi., va avtobus haydovchisi. Ekskursiya turizmi inson manfaatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ekskursiya madaniy-ma'rifiy tadbirlarning ayrim turlarini birlashtiradi[3].

Ekskursiya faoliyati turizm sohasidagi an'anaviy va juda muhim yo'nalishlardan biridir, chunki u diqqatga sazovor odamlarning dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Ekskursiya bizda shaxslararo muloqot shakli, bo'sh vaqtni o'tkazish usuli sifatida ham ko'rib chiqiladi va u tarbiyaviy ta'sirga ham ega. Ko'pgina mamlakatlar misollari shuni ko'rsatadiki, ekskursiya faoliyati eng ko'p talab qilinadigan turistik xizmatlardan biri bo'lib, uning shakllari va usullari ham takomillashtirilmoqda. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, u bir joyda turmaydi, lekin faol rivojlanmoqda, chunki bu sayyohlar va diqqatga sazovor joylarni jalb qilish uchun juda muhimdir.

Iste'molchiga ko'rsatiladigan har qanday xizmat "sifat" kabi shartga javob berishi kerak. Shu nuqtai nazardan, bu diqqatga sazovor joylarning ehtiyojlarini qondira oladigan xususiyatlar va xususiyatlar majmuasidir.

Biz ekskursiyaning asosiy farqlovchi xususiyatlarini ajratib ko'rsatamiz: mavzu, malakali gid, ekskursiya guruhining mavjudligi, ekskursiya ob'ektlarini ko'rsatish va aytib berish, ishtirokchilarning oldindan belgilangan marshrut bo'ylab harakatlanishi, davomiyligi 1 akademik soatdan 24 soatgacha..

Ekskursiyalarning aniq belgilangan guruhlariga bo'linishi ekskursiya faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, amalda nisbiydir. Muayyan guruh uchun ekskursiyalarni o'tkazish qoidalarini qo'llash har bir ekskursiyaga tayyorgarlik ko'rish va muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi. Ekskursiya qiziqarli bo'lishi kerak va tasodifiy va keraksiz ma'lumotlarga yoki aksincha, charchatadigan materiallarga to'la bo'lmasligi kerak.

Ekskursiya u yoki bu tashrif buyuruvchilar guruhining uni optimal bilishiga hissa qo'shishi kerak, shuning uchun ekskursiya mavzusi va motivi, albatta, ma'lum bir tashrif buyuruvchilar guruhiga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunday buxgalteriya

hisobini ekskursiya xizmatlarining chegaralangan jihati deb atash mumkin - nafaqat ehtiyojlarini, balki mijozlarning maqsadlarini ham hisobga olgan holda.

Ekskursiya turizmi quyidagilarga bo'linadi:

- davomiyligi bo'yicha (bir kunlik sayohatlar, qisqa muddatli, ko'p kunlik sayohatlar);
- masofa (shahar atrofida, mahalliy, shaharlararo, xalqaro);
- sayyohlar/turistlar soni (individual, guruhli tur);
- sayyohlar / sayyohlar yoshi (maktab o'quvchilari uchun sayohatlar, yoshlar sayohatlari, oilaviy sayohatlar, pensionerlar uchun)

Bundan tashqari, siz yana ikkita turni ajratib ko'rsatishingiz mumkin: statsionar (turistlarning bir shaharda turishi, belgilangan manzil) va marshrut (ma'lum bir yo'nalish bo'yicha bir nechta yo'nalish va shaharlarga tashrif buyurish).

Ishtirokchilar tarkibiga ko'ra ekskursiyalar quyidagilarga bo'linadi: kattalar uchun, talabalar uchun, turli yoshdagi bolalar uchun (maktabgacha, kichik yoshdagi talabalar, o'rta yoki katta yoshdagi maktab o'quvchilari); mahalliy aholi uchun; norezidentlar uchun; chet el fuqarolari uchun. Ishtirokchilar soniga ko'ra, ekskursiyalar individual va guruhlidir.

O'tkazish joyi bo'yicha - shahar, shahar atrofi, sanoat, muzey, diniy binolar va monastirlar.

Harakat va vaqt usuliga ko'ra, ekskursiyalar piyoda va turli transport turlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Ekskursiya xizmati sifatiga gidning professionalligi ham kiradi. Gidning ishi chuqur bilim bilan bir qatorda ma'lum amaliy ko'nikma va malakalarni ham talab qiladi. Gidning mahorati mantiq, psixologiya bilimlari, shuningdek, pedagogik usullardan malakali foydalanish bilan belgilanadi. Shuningdek, gidning mahoratiga ekskursiyaga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish metodologiyasini bilish, chet tilini suhbat darajasida bilish va nutq san'atini egallash kiradi.

Bu erda asosiy nuqtalar ekskursiyalarni ishlab chiquvchiga qo'yiladigan talablar: bir ob'ektdan ikkinchisiga o'tish vaqtini tartibga soluvchi ekskursiyaning texnologik xaritasi, to'xtash, ko'rsatish va aytib berish, nuqtai nazar kabi hujjatlarni tuzish qobiliyati. shuningdek, ekskursiyachilar uchun tavsiyalarni o'z ichiga oladi, ya'ni nutq ekskursiyaning asosiy fazoviy-vaqt xususiyatlari haqida.

Ma'lumki, har qanday sayyoh yoki ekskursionist uchun u qayerda bo'lmasin va sayohat qilsa, tashkilotchilar tomonidan kafolatlangan xavfsizlik eng muhim shartdir. Sayyohlar va sayyohlar xavfsizligiga qanday omillar ta'sir qiladi? Avvalo - tabiiy-geografik, aniqrog'i - sayohatchilarning joylashuvi. Xavf issiq iqlim, er, xavfli (zararli) hayvonlar yoki hasharotlarning mavjudligi bo'lishi mumkin. Ba'zi xavf omillariga yashash joyining ijtimoiy-madaniy xususiyatlari: mahalliy an'analar,

oshxonalar, din va boshqalar, shuningdek turistik sayohat turlarining xususiyatlari: ekstremal turizm, sport-sog'lomlashtirish turizmi va boshqalar kiradi.

Ekskursiyani ishlab chiqishda ekskursiya mahsulotining yaratilishini o'ziga xos natija deb hisoblash mumkin. Turistik mahsulot tushunchasi bizda unga qiziqadigan tegishli iste'molchiga sotish uchun mo'ljallangan maxsus tur xizmatlari to'plami sifatida tushuniladi. Gidning muvaffaqiyatli ishlashining eng muhim sharti ekskursiyani yaratish va o'tkazish metodologiyasiga ega bo'lishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alekseeva N.D. "Turistik yo'nalishni ishlab chiqish texnologiyasi" fanidan o'quv-uslubiy qo'llanma. Tolyatti: PVGUS nashriyoti, 2016. 60 p.
2. Emelyanov B. V. 'Ekskursiyalar'.
3. Skobeltsina A.S., Sharuxin A.P. 'Ekskursiya xizmatlari texnologiyasi va tashkil etish'. 2 Emelyanov B. V. Turistik rahbar. S. 10. 3

